

УДК 634.11

МЕСТНЫЕ СОРТА ЯБЛОНИ УЗБЕКИСТАНА

младший научный сотрудник- **Ҳасанов Ҳамидулло Мухтарович**

старший научный сотрудник- **Бахадиров Умиджан Шакирджанович**

Научно-исследовательский институт генетических ресурсов растений

Ташкентская область, Кибрайский район, Ботанический ВИР – 1, индекс: 111202, тел. (97) 776 -77 -21

E-mail: zafaruzripi@gmail.com

Анотация: В исследовании рассматриваются ботанические характеристики, географическое распространение, агротехнические особенности и хозяйственная ценность различных сортов. Местные стародавние сорта являются основной и важнейшей частью генофонда растений и они являются ценным исходным материалом в селекции для создания сортов устойчивых к биотическим и абиотическим факторам. В статье представлены результаты экспедиционных обследований территории Узбекистана.

Ключевые слова: яблоня, местные сорта, образец, сорт, генофонд растений, генетические ресурсы, устойчивость, засухоустойчивость, жаростойкость.

Введение: Узбекистан находится в Среднеазиатском центре происхождения культурных растений и он богат не только дикорастущими сородичами культурных растений [1], но и местными стародавними сортами. Климатические условия республики резко континентальные, характеризуются засушливостью. Температура воздуха в летнее время повышается до 45-55⁰С, а в южных регионах до 60-65⁰С. Более 60% земель Узбекистана, используемые в сельском хозяйстве, засолены в различной степени. В таких жестких условиях в Узбекистане народными селекционерами в течении многих веков были созданы местные формы и сорта, приспособленные к местным условиям,

устойчивые к засухе, засолению почвы, жаре, высокопродуктивные, с высокими качествами плодов и другими важнейшими свойствами.

Узбекистан считается одним из центром формообразования культивируемых сортов яблони. Процесс создания народными селекционерами новых сортов продолжается и поныне, выводятся новые местные сорта, хорошо приспособленные к местным условиям.

Местные стародавние сорта являются основной и важнейшей частью генофонда растений. Они формировались под влиянием местных условий и хорошо приспособлены к ним. По устойчивости к стрессовым факторам внешней среды они превосходят современных сортов, в том числе интродуцированных и новейших селекционных сортов.

Благоприятные почвенно-климатические условия и орошаемое земледелие способствовали формированию местных сортов плодовых, овощных, бахчевых, винограда и других сельскохозяйственных культур и был создан сортимент местных сортов.

В течении веков народными селекционерами были выведены приспособленные к местным условиям засухоустойчивые, устойчивые к жаре, засолению почвы, к болезням и вредителями, высокопродуктивные с высокими качествами продукции и другими важными свойствами сорта. Эти сорта имеет важные хозяйственно-ценные признаки и широко используются, как первичный материал при выведении новых сортов.

По наблюдениям научных сотрудников Научно-исследовательского института генетических ресурсов растений местные сорта сельскохозяйственных культур распространены практически во всех регионах республики. Местные стародавние сорта являются ценнейшим источником первичного материала в селекции. Но, в последние десять лет во многих регионах республики наблюдается уменьшение местных стародавних сортов, сокращение их ареала и, в некоторых случаях, их использование.

Освоение новых земель, усиление интродукции новых сортов, внедрение в производство новых сортов отрицательно влияет на состояние местных сортов. Учитывая все это в последние годы сотрудники института организовывали экспедиционные сборы, но в ограниченном количестве и привлечены в Национальный генофонд института образцы сельскохозяйственных культур с ценными хозяйственными признаками и биологическими свойствами. В результате была обогащена коллекции яблони (*Malus sp.*) на 62 обр. местных сортов.

Сохранение местных стародавних сортов, эффективное их использовании и довести их до будущих поколений являются главной проблемой, которая подлежит решению. Учитывая создавшееся положения Кабинет Министров Республик Узбекистан издал постановление № ПКМ-504 от 24 августа 2020 года «О восстановление местных сортов сельскохозяйственных культур, находящиеся на грани исчезновения, имеющие ценных признаков и свойств и организовать их первичное семеноводства». Данное постановление сыграет большую роль в сохранении местных сортов, а также в использовании их в сельскохозяйственном производстве и селекции растений. Постановление является актуальным, будут восстановлены малораспространенные, стародавние и исчезающие местные сорта и генофонд растений республики значительно обогатится.

В последние годы были организованы несколько экспедиционных сборов сельскохозяйственных культур по северным районам республики.

Материал и методы исследований. Выявление местных сортов сельскохозяйственных культур проводилось методом экспедиционного обследования [2]. Описание собранных образцов проводилось по методике описания плодовых культур, используемые в садоводстве [3] и по дескрипторам плодовых культур Bioversity International. Оценка сортов по

устойчивости к болезням и вредителям, изучение товарных и вкусовых качеств плодов проводились по общепринятым методикам [4].

Результаты исследований. Климатические условия республики отличаются резкой континентальностью, зима холодная, лето жаркое, засоление почвы высокое, грунтовые воды залегают неглубоко. В регионе основными факторами, отрицательно влияющие на рост и развития растений является засоление почвы и дефицит оросительной воды. Для многолетних культур (плодовые, виноград) кроме этого отрицательное влияние оказывают бесснежные зимы и поздневесенние заморозки. В таких жестких условиях были созданы местные сорта, приспособленные к местным условиям. Характерной особенностью климатических условий является резкое повышение температуры воздуха. Температура воздуха в вегетационный период повышается до +46 °С при низкой относительной влажности воздуха (44,5%). Продолжительность вегетационного периода и безморозного периодов на 30-62 дня короче, чем в южных регионах и составляет 192-202 дней. Зимний период температура воздуха опускается до -32°С. Осадки выпадают незначительно- от 80 до 110 мм в год. Вероятность возвратных похолоданий и наступления поздневесенних заморозков высокая.

Почвы Республики Каракалпакстан отличается специфическими свойствами и характерными особенностями. К ним относятся бедность органическими веществами, низкое содержание основных элементов питания и сильно угнетения биологическая деятельность. К тому же высокая засоленность почвы и дефицит поливной воды является лимитирующими факторами использования земель под сельскохозяйственные культуры. Все эти отрицательные факторы приводят к деградацию земель.

Несмотря на жесткие климатические условия большими темпами развиваются садоводства и наблюдается расширение садов практически по всем видам плодовых культур.

Изучение состояние садоводства показало, что в этих сложных климатических и почвенных условиях формировался своеобразный местный сортимент плодовых культур, наиболее приспособленные к засушливому климату, засухоустойчивые, солеустойчивые, устойчивые к стрессовым факторам среды, которые являются важнейшими биологическими свойствами, определяющие их приспособленность к местным почвенно-климатическим условиям.

Республика Каракалпакстан и Хорезмская область очень богат местным разнообразием сортов и форм плодовых культур. Обследование фермерских хозяйств и приусадебных участков Республики Каракалпакстан и районы Хорезмской области показали, что имеется большое разнообразие плодовых культур. Они произрастают повсеместно. В приусадебных участках и в фермерских хозяйствах выращиваются яблоня (*Malus Mill.*), груша (*Pyrus L.*), персик (*Prunus persica (L.) Batsch*), абрикос (*Armeniaca Lam.*), алыча (*Prunus cerasifera Ehrh.*), грецкий орех (*Juglans regia L.*), и субтропические культуры-гранат (*Punica granatum L.*) и инжир (*Ficus carica L.*). Фермеры выращивают как интродуцированные, так и местные сорта. Из большого разнообразия плодовых культур особую ценность представляют местные сорта и формы.

В садоводстве северных районов республики особенно в Республике Каракалпакстан, абрикос значительно имеет место. Среди местного населения абрикос наиболее популярная плодовая культура. Плоды абрикоса имеют высокие товарные и вкусовые качества его ценят за скороплодность и ранее созревание плодов.

Условия обследованных районов благоприятны для нормального роста и развития яблони. Яблоня произрастает почти во всех районах Республики Каракалпакстан. Под влиянием жестких почвенно-климатических условий на протяжении нескольких столетий народной селекцией было выведено много местных сортов и форм яблони, которые хорошо приспособлены к местным

условиям. Можно сказать, что Каракалпакистан имеет свой местный сортимент яблони, который отличается от сортимента других районов Узбекистана. Они более солеустойчивые, засухоустойчивые и устойчивые к низким отрицательным температурам.

Из семечковых культур наибольшее распространение имеет яблоня. Здесь кроме яблони Сиверса- *Mallus sieversii* (Lab.) M.Roem произрастают яблоня Недзвецкого- *M.sieversii* subsp. *niedzwetzkyana* Dieck.

В приусадебных участках произрастают мелкоплодные местные формы яблони «Ак алма», «Кизил алма», «Ёзги олма» раннего срока созревания. Они представляют интерес как ранние сорта.

В настоящее время среди фермеров наиболее популярных сортов яблони является «Ёзги олма»- сорт раннего срока созревания. Созревает в середине июня, плоды небольшого размера. Из-за раннего срока созревания к нему большой спрос. Плоды кисло-сладкого вкуса. Урожайность высокая- до 180 ц/га.

Из средних и поздних сортов фермеры выращивают «Канд олма», «Шойи олма», «Ёзги Хазарасп олмаси», «Кишки Хазарасп олма» и другие.

Местные яблони отличаются как по сроку созревания, так и по форме, массе плода. Особую ценность представляют позднезревающие крупноплодные сорта с высокой лежкостью, к которым относится «Кишки Хазарапский».

Список литературы

1. Витковский В.Л., Павлова Н.М. Программа и методика изучения сортов коллекции плодовых, ягодных, субтропических, орехоплодных культур и винограда. // Ленинград: ВИР, 1970.- 162 с.
2. Жуковский П.М. Культурные растений и их сородичи. // Ленинград: Колос, 1971.- С. 23-26.

3. Международный классификатор СЭВ подсемейства Maloideae (родов Malus Mill., Pyrus L., Cydonia Mill.)- Л.: ВИР, 1989.- 47 с.
4. Нестеров Я.С. Изучение коллекции сортов интенсивного типа. // Методические указания ВИР.- Ленинград: ВИР, 1986.- С. 20-32.
5. Пейнтинг К.А. и др. Сохранение и использование растительных генетических ресурсов. //Мат. по эколо.-географ. обследование, планирование и проведение экспедиции по сбору гермоплазмы.- 113 с.